

ONA TILI VA ADABIYOT FANINI O`QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

Rajabova Umidaxon Yusubboyevna

Xorazm viloyati Urganch shahar 6-son maktabning
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Tangriyeva Ozoda Allaberganovna

Xorazm viloyati Urganch shahar 6-son maktabning
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Zamonning jadal rivojlanayotgan bir davrda yashayapmizki, o`quvchilar fikrini jamlash va bilim berish uchun ta`lim berishning yangi usullaridan foydalanishni taqozo etadi. Kreativ o`qituvchi bo`lish zamon talabidir. Ushbu maqolada bir nechta metod va texnologiyalar haqida batafsil to`xtalaman.

Kalit so`zlar: Zapusknologiyasi, Avtofokus metodi, uslub, kreativlik, bilim, ko`nikma.

Dars jarayonida o`quvchilarning bilim olishi, albatta, o`qituvchining bilimi, ijodkorligi, izlanuvchanligi, tayyorgarligiga bog`liq. Bilimli bo`lish bilan birga ijodkor bo`lish zamon talabi, chunki texnika rivojlangan davrda yashamoqdamizki, o`quvchilar juda ilgarilab ketmoqda. Shu o`rinda o`qituvchi har bir darsini yangiliklar bilan turli xil metodlardan foydalangan holda olib borishi darsning samaradorligiga kafil bo`ladi. Izlanishlarimiz natijasida bir nechta metod va usullarni sizga ham tavsiya etmoqchimiz.

Zapusknologiyasi Buyuk Britaniyaning o`qitish texnikalari orasida eng samaralisi va mashhuri hisoblanadi. Ushbu metod orqali siz dars muhitini o`zingiz istagan atmosferada olib bora olasiz. Bu metodning yana bir muhim jihati shundaki, o`quvchilarni boshqarish ham siz uchun yanada osonlashadi. Birinchi bilib olishingiz kerak bo`lgan jihat: darslar 80 daqiqa davom etadi. Ushbu vaqt davomida siz

o‘quvchilarni 100% aktiv holatda ushlab turishingiz juda qiyin. Ammo siz dars boshlanishi va tugash qismida Zapusk texnologiyasidan foydalansangiz, ya’ni qarmoq tarzida darsga aloqador qiziqarli jumboqni aytish bilan darsingizni boshlasangiz, albatta, bu barcha uchun juda ham qiziqarli bo‘ladi.

Dars davomida o‘quvchilarni doimiy tarzda diqqatini ushlab turish mumkin. Faqatgina sizdan biroz kreativlik talab etiladi xolos. Zapusk texnologiyasi ham ushbu muammolarga oqilona yechim bera oladi.

Zapusk texnologiyasining asosiy mazmuni. Darsga kirdingiz va o‘quvchilarga bugungi mavzuga aloqador jumboqli savol bering. Bu savolingiz shunchalik qiziq bo‘lsinki, o‘quvchilar ushbu jumboqni javobini bilishga oshiqsin.

Savol berishda bir narsaga e’tiborli bo‘ling. Jumbog‘ingiz, albatta, o‘quvchilarga tanish va qiziq bo‘lsin. Masalan, Adabiyot fanidan o‘quvchilarga tanish va qiziq bo‘lgan shaxs haqida jumboqli savolni o‘rtaga tashlang.

Dars boshlanishida beradigan ushbu jumbog‘ingizni bir muddat o‘quvchilar muhokama qilishsin. Javobni bilishga qiziqish darajasiga yetishgan paytda siz yangi mavzuni o‘tishga kirishing va javobini dars davomida aytishingizni bildiring. O‘quvchilar butun dars davomida qiziqarsiz mavzuni ham katta ishtiyoqda tinglashadi va dars oxirigacha barcha o‘quvchining diqqatini ushlab tura olasiz. Shuni unutmangki, bu kabi qizg‘in darslar o‘quvchining yodida yaxshi qoladi. Siz o‘tgan qiziqarli darslarni o‘quvchilar boshqa ustozlarning darslari bilan taqqoslashadi.

Sinfdagi zerikarli dars muhitining birinchi sabablaridan biri bu - o‘quvchilarning diqqati pastligi, darsga befarqligi va dangasaligidir. Bunday vaziyatda asosiy mas’uliyat o‘qituvchining bo‘ynida bo‘ladi. Qanday qilib bo‘lsa ham o‘quvchilarni darsga e’tiborini qarata olish kerak.

Bugungi Avtofokus metodi orqali o‘quvchilarda ushbu muammolarni osonlikcha hal qila olasiz. Ushbu metod o‘quvchilarning ixtiyoriy darsga e’tibor qaratishlarini ta’minlaydi.

Avtofokus metodining asosiy mazmuni:

Ushbu metodni qo‘llashda sizga qizil va oq kartochkalar kerak bo‘ladi. Sinfdagi o‘quvchilarning har biriga ushbu kartochkalarni tarqatib chiqasiz. Albatta, buni dars boshida amalga oshirasiz.

So‘ngra dars mobaynida to‘satdan savol berib qolasiz, demak savollar quyidagicha: «Qizil kartochkasi borlar o‘rnidan tursin» va mavzu yuzasidan biror savolni turgan o‘quvchilardan istalgan biriga berasiz. Javob topa olishsa, qizil kartochka guruhiga bir ball qo‘shib qo‘yasiz.

Keyin yana dars davomida to‘satdan oq kartochkasi borlar o‘rnidan tursin deysiz va yuqoridagi kabi, oq kartochkasi bor o‘quvchilardan istalganiga mavzu yuzasidan savol berasiz. Shu tartibda darsning so‘ngigacha bir necha marotaba ushbu usulni qo‘llaysiz.

Natijada dars mobaynida barcha o‘quvchilar hushyorlikda bo‘lishadi. Bu usul o‘quvchilarni harakatga keltirish ya‘ni o‘rinlaridan turish jarayonida darsga bo‘lgan qiziqish signallarini orttiradi.

Qolaversa, istalgan o‘quvchiga beriluvchi savollar barchani mavzuni diqqat bilan eshitishga majbur qiladi. Bu jarayonda bellashuv ham ketmoqda! O‘quvchilar o‘zaro bellashish orqali ixtiyoriy darsga diqqatlarini qaratishadi. Ya‘ni siz o‘quvchilarda Avtofokus muhitini yaratgan bo‘lasiz.

Eski metodlardan voz kechgan holda siz uchun kutilmagan uslub haqida ma‘lumot beramiz. Ushbu metodni o‘quvchilaringizga o‘rgatish orqali kreativ pedagog ekanligingizni yana bir bor isbotlagan bo‘lasiz!

Yuqoridagi usullarni, albatta, qo‘llab ko‘ring! Samarali o‘qituvchi bo‘lish juda qiyin, chunki har bir o‘quvchi o‘ziga xosdir, ammo o‘qitish strategiyasidan foydalangan holda o‘z sinfingizni o‘quvchilar uchun dinamik va motivatsion muhitga aylantirishingiz mumkin!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhammedov M, Yo‘ldashev Ta‘lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. T-1998
2. ziyonet.uz
3. eduportal.uz